

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
НАЦИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ

**АРХЕОЛОГИЧЕСКИ
ОТКРИТИЯ И РАЗКОПКИ
през 2009 г.**

София
2010

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ:

ст. н. с. Диана Гергова (главен редактор)

ст. н. с. Евгения Генчева

н. с. Петър Димитров

н. с. Георги Иванов

н. с. Петър Лещаков

н. с. Таня Христова

н. с. Андрей Аладжов

н. с. Георги Нехризов

Автор на картния материал: инж. Никола Тонков

ISSN: 1313-0889

Оформление, предпечат и печат:

Авангард (02 961 72 92)

СЪДЪРЖАНИЕ

I. ПРАИСТОРИЯ	23
№1. Н. Сираков, Ж.-Л. Гуатели, Св. Сиракова, Ст. Иванова, В. Попов, Ф. Фернандез, К. Ферие, Ж.-К. Леблан, Ст. Танева, И. Димитрова ПРОУЧВАНИЯ НА ПАЛЕОЛИТНОТО НАХОДИЩЕ В ПЕЩЕРА КОЗАРНИКА, БЕЛОГРАДЧИШКО ПРЕЗ 2009 Г.	23
№2. Ал. Гуатели, Н. Сираков, Ж.-Л. Гуатели, Ф. Фернандез СОНДАЖНО ПРОУЧВАНЕ В ПЕЩЕРА РЕДАКА II, БЕЛОГРАДЧИШКО: СРЕДЕН И КЪСЕН ПАЛЕОЛИТ	26
№3. Ст. Иванова, М. Гюрова, Ц. Цанков, В. Попов, Н. Спасов СОНДАЖНО АРХЕОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ В СКАЛНИЯ ПЕЩЕРЕН КОМПЛЕКС АРКАТА, ИЗТОЧНИ РОДОПИ.....	29
№4. Н. Еленски СОНДАЖНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА РАННОНЕОЛИТНОТО СЕЛИЩЕ ДЖУЛЮНИЦА – СМЪРДЕШ	33
№5. Г. Ганецовски СПАСИТЕЛНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ НА ОБЕКТ РАННОНЕОЛИТНО СЕЛИЩЕ В М. ВАЛОГА (ДОЛНИТЕ ЛЪКИ), СЕЛО ОХОДЕН, ОБЩИНА ВРАЦА	35
№6. В. Вандова АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА НЕОЛИТНОТО СЕЛИЩЕ В С. БЕРСИН, ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ.....	39
№7. М. Гребска-Кулова, Ил. Кулов РАННОНЕОЛИТНОТО СЕЛИЩЕ ПРИ С. ИЛИНДЕНЦИ, М. МАСОВЕЦ.....	41
№8. М. Гребска-Кулова, Ил. Кулов РАННОНЕОЛИТНОТО СЕЛИЩЕ ПРИ С. БРЕЖАНИ – РАВЕН.....	42
№9. Кр. Лещаков СПАСИТЕЛНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ НА РАННОНЕОЛИТНИЯ ОБЕКТ ЯБЪЛКОВО.	45
№10. Кр. Бъчваров, М. Тонкова, П. Лещаков, П. Калчев, Пл. Караилиев, Цв. Попова, М. Гюрова, П. Зидаров, К. Максуйни, М. Янева СПАСИТЕЛНИ РАЗКОПКИ НА РИТУАЛНИ КОМПЛЕКСИ ОТ КЪСНОНЕОЛИТНАТА, РАН- НОЖЕЛЯЗНАТА, КЪСНОЖЕЛЯЗНАТА И РИМСКАТА ЕПОХА ПРИ С. СЪРНЕВО, РАДНЕВСКО (ОБЕКТ 5, ЛОТ 2, АМ „ТРАКИЯ”, КМ 226+600 - КМ 226+850)	47
№11. Ив. Сотиров, Т. Стефанова, Й. Гатев, Цв. Попова, М. Гюрова СПАСИТЕЛНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ КРАЙ С. ЕЗЕРО, НОВОЗАГОРСКО, ОБЕКТ 3, КМ 244+900 – 245+300, ЛОТ 3 ПО ТРАСЕТО НА АМ „ТРАКИЯ”	52
№12. В. Петрова АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА КЪСНОНЕОЛИТЕН ОБЕКТ №21, ЛОТ 3, АМ „ТРАКИЯ” (КМ 275+250-276+100) ПРИ С. ХАДЖИДИМИТРОВО, ОБЩИНА ЯМБОЛ	54
№13. П. Лещаков, Г. Самичкова СПАСИТЕЛНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ НА КЪСНОНЕОЛИТНО СЕЛИЩЕ БУДЖАКА, СОЗОПОЛ.....	56
№14. П. Лещаков, М. Класнаков СПАСИТЕЛНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ НА ПРАИСТОРИЧЕСКИ ОБЕКТ В М. АКЛАДИ ЧЕИРИ, ЧЕРНОМОРЕЦ.....	58

№15. М. Класнаков, Г. Самичкова, М. Гюрова СОНДАЖНИ РАЗКОПКИ НА СЕЛИЩНА МОГИЛА БУРГАС	61
№16. П. Георгиева АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ НА КОЗАРЕВА МОГИЛА, ЗЕМЛИЩЕ НА ГР. КАБЛЕШКОВО, ОБЩИНА ПОМОРИЕ	64
№17. В. Николов, В. Петрова, Кр. Бъчваров, П. Лещаков, Н. Христов, Е. Анастасова, М. Люнчева, Ст. Трифонов, Д. Такорова, К. Бояджиев, М. Доткова АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА ТЕЛ ПРОВАДИЯ-СОЛНИЦАТА.....	65
№18. Св. Венелинова, М. Гюрова АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ НА СЕЛИЩНАТА МОГИЛА ПРИ С. ИВАНОВО, ШУМЕНСКО .	68
№19. Ст. Чохаджиев, Ив. Бабаджанов, Т. Дяков СПАСИТЕЛНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА СЕЛИЩНА МОГИЛА НУРИЮК В М. ЧАНАДЖИК, С. СУШИНА, ОБЛАСТ ШУМЕН.....	71
№20. Д. Чернаков, Мария Гюрова АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ НА СЕЛИЩНА МОГИЛА И НЕКРОПОЛ ДО С. КОШАРНА, РУСЕНСКО	73
№21. Ал. Чохаджиев АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ НА СЕЛИЩНА МОГИЛА ПРИ С. ПЕТКО КАРАВЕЛОВО, ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ	76
№22. Ст. Чохаджиев, Ал. Чохаджиев АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА СЕЛИЩНАТА МОГИЛА ПРИ С. ХОТНИЦА, ОБЛАСТ ВЕЛИКОТЪРНОВО	79
№23. В. Гергов АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА ПРАИСТОРИЧЕСКОТО СЕЛИЩЕ В М. ЕЗЕРОТО ПРИ С. САДОВЕЦ, ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК.....	83
№24. Г. Ганецовски СПАСИТЕЛНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ НА ПРАИСТОРИЧЕСКО СЕЛИЩЕ В М. ЕЗЕРОТО КРАЙ С. БОРОВАН, ОБЛАСТ ВРАЦА	84
№25. Г. Ганецовски, П. Зидаров НЕДЕСТРУКТИВНО ТЕРЕННО ПРОУЧВАНЕНА ПРАИСТОРИЧЕСКО СЕЛИЩЕ В МЕСТНОСТТА ”ЛАПЧОВЕЦ” КРАЙ СЕЛО БОРОВАН, ОБЛАСТ ВРАЦА.....	88
№26. Г. Ганецовски СПАСИТЕЛНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ НА ПРАИСТОРИЧЕСКИЯ ПЛАСТ НА МНОГОСЛОЕН ОБЕКТ КАЛЕТО В ГРАД МЕЗДРА, ОБЛАСТ ВРАЦА	90
№27. Я. Бояджиев, Д. Такорова, К. Бояджиев ХАЛКОЛИТНО СЕЛИЩЕ „ВЪРХАРИ”, ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД.....	92
№28. Я. Бояджиев, Й. Асланис, Ст. Терзийска-Игнатова, В. Мацанова СЕЛИЩНА МОГИЛА ЮНАЦИТЕ	95
№29. В. Николов, В. Петрова, Е. Анастасова, М. Люнчева АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА ТЕЛ КАРАНОВО, НОВОЗАГОРСКО	97
№30. В. Николов, Д. Андреева, М. Люнчева АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА ТЕЛ КРЪН, КАЗАНЛЪШКО	99
№31. Ил. Илиев, Ч. Кирилов, Т. Стефанова, М. Гюрова СПАСИТЕЛНО АРХЕОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ №1, КМ 276+ 950 – 277+ 150, ЛОТ 4 ПО ТРАСЕТО НА АМ „ТРАКИЯ” В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ХАДЖИДИМИТРОВО, ОБЩИНА ТУНДЖА, ОБЛАСТ ЯМБОЛ	101

№32. А. Радунчева, М. Камарев АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ НА ОБЕКТ 17 ПО ПЪТЯ ДЖЕБЕЛ – МАКАЗА, КЪРДЖАЛИЙСКО.....	103
№33. Л. Нинов ОСТАНКИ ОТ ФАУНАТА В ПРАИСТОРИЧЕСКИ ОБЕКТИ.....	105
КАРТА 1. ПРАИСТОРИЯ	108
II. ТРАКИЙСКА АРХЕОЛОГИЯ.....	109
БРОНЗОВА ЕПОХА.....	109
№1. Ст. Иванов НАДГРОБНА МОГИЛА №1, КРАЙ С. ВЕСЕЛЕЦ, ОБЩИНА ОМУРТАГ.....	109
№2. Ст. Иванов НАДГРОБНА МОГИЛА №1, КРАЙ С. ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ.....	111
№3. Ст. Александров, Пл. Караилюв СПАСИТЕЛНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА ОБЕКТ №11, ПО АМ „ТРАКИЯ”, ЛОТ 2, С. БЕНКОВСКИ, ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА.....	113
№4. Ст. Александров, Ил. Илиев СПАСИТЕЛНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА ОБЕКТ 14-А, ПО АМ „ТРАКИЯ”, ЛОТ 4, С. ЗИМНИЦА, ОБЩИНА СТРАЛДЖА	113
№5. Н. Торбов, Г. Ганецовски АРХЕОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ТРАКИЙСКА НАДГРОБНА МОГИЛА, РАЗПОЛОЖЕНА НА 0,5 КМ ОТ АЕЦ КОЗЛОДУЙ.....	114
№6. Г. Нехризов СПАСИТЕЛНИ РАЗКОПКИ НА СЕЛИЩЕ ОТ РАННАТА БРОНЗОВА ЕПОХА ПРИ С. СЕДЛАРИ, МАХ. ГРАДИНКА, ОБЩ. МОМЧИЛГРАД (ОБЕКТ №19Б ПО ТРАСЕТО НА ПЪТ I-5, УЧАСТЪК ПОДКОВА – РАЗКЛОН ЗА ДЖЕБЕЛ)	115
№7. А. Бакъмска, Ф. Михайлов СПАСИТЕЛНИ РАЗКОПКИ НА ОБЕКТ 19А ОТ ТРАСЕТО НА ПЪТ I-5 КЪРДЖАЛИ МАКАЗА, С. СЕДЛАРИ, ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД.....	117
№8. Д. Гергова, Я. Иванов, Н. Дерменджиев, Г. Радославова, В. Танкова, Р. Христова СПАСИТЕЛНИ РАЗКОПКИ НА ОБЕКТ 36, АМ „ТРАКИЯ”, ЛОТ 4, ПРИ С. ДРАГАНЦИ, ОБЩИНА КАРНОБАТ	119
№9. Т. Христова, Г. Иванов СПАСИТЕЛНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА ОБЕКТ 10 (КМ 257+200- 257+400), ЛОТ 3, ПО АМ „ТРАКИЯ”, В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БИКОВО, ОБЩИНА СЛИВЕН	123
№10. В. Петрова, Г. Кацаров СПАСИТЕЛНИ РАЗКОПКИ НА ОБЕКТ ОТ БРОНЗОВАТА ЕПОХА КРАЙ С. ЧОКОБА, СЛИВЕНСКО (ОБЕКТ 18, ЛОТ 3 ПО ТРАСЕТО НА АМ „ТРАКИЯ”, КМ 270+000-270+300).....	126
№11. Кр. Лещаков СПАСИТЕЛНИ РАЗКОПКИ НА ОБЕКТ 18 А, М. БОЗАДЖИЙСКА КОРИЯ, ЗЕМЛИЩЕ НА С. ЧОКОБА, ОБЩИНА СЛИВЕН (АМ „ТРАКИЯ” – ЛОТ 3 КМ 270+300 – 270+500).....	129
№12. Кр. Ников, А. Стоицов, Р. Йоргова СПАСИТЕЛНО АРХЕОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ №14, ЛОТ 3 ПО АМ „ТРАКИЯ”, КМ 265+500 – 266+000, В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. КЕРМЕН, ОБЩИНА СЛИВЕН.....	131

№13. А. Йокенхьофел, Хр. Попов АРХЕОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ЗЛАТОДОБИВЕН РУДНИК ОТ КЪСНАТА БРОНЗОВА И РАННАТА ЖЕЛЯЗНА ЕПОХА В РАЙОНА НА АДА ТЕПЕ, ОБЩИНА КРУМОВГРАД	133
ЖЕЛЯЗНА ЕПОХА	136
№14. Е. Божинова, А. Андонова АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ НА СЕЛИЩЕН ОБЕКТ НА ВР. ДРАГОЙНА, ОБЩ. ПЪРВОМАЙ.....	136
№15. М. Христов, В. Карацанова АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА РИТУАЛНА СТРУКТУРА КРАЙ С. ДЪБЕНЕ, КАРЛОВСКО	139
№16. Е. Божинова СОНДАЖНО ПРОУЧВАНЕ НА СЕЛИЩЕН ОБЕКТ ОТ РАННОЖЕЛЯЗНАТА ЕПОХА И КЪСНИЯ ХАЛКОЛИТ В М. КАРАБЕГЛИК, С. ГОРНО ЧЕРКОВИЩЕ, КАЗАНЛЪШКО.....	141
№17. Г. Нехризов, Ю. Цветкова СОНДАЖНИ ПРОУЧВАНИЯ НА ОБЕКТ ПРИ ГР. КАЗАНЛЪК	144
№18. М. Даскалов, Хр. Попов, К. Трендафилова, Пл. Георгиев СПАСИТЕЛНО АРХЕОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ №33, КМ 318+300 – 318+450, ЛОТ 4, АМ „ТРАКИЯ”, В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ЖЕЛЕЗНИК, ОБЩ. КАРНОБАТ	147
№19. Ст. Бакърджиев СПАСИТЕЛНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА ОБЕКТ №12 (СЕЛИЩЕ ОТ РАННОЖЕЛЯЗНАТА ЕПОХА), ЛОТ 4, КМ 286+110 – 286+260 ПО ТРАСЕТО НА АМ „ТРАКИЯ”, ЗЕМЛИЩЕ НА СЕЛО ЗАВОЙ, ОБЩИНА ТУНДЖА, ОБЛАСТ ЯМБОЛ	149
№20. Д. Генов, Ал. Гоцев СПАСИТЕЛНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА ОБЕКТ №20, ОТ КМ 241+400 ДО 241+600 ПО ТРАСЕТО НА АМ „ТРАКИЯ”, ЛОТ 2, В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. СТОИЛ ВОЙВОДА, ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА	152
№21. Д. Момчилов, Р. Христова АРХЕОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ В М. „БАДЪ БУНАР”, СЕВЕРНО ОТ КМ 6+400 - 6+800, АМ „ТРАКИЯ”, ЛОТ 5 – ОБХОДЕН ПЪТ КАРНОБАТ.....	153
№22. А. Божкова, А. Петрова СПАСИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ 25, ЛОТ 4, ПО ТРАСЕТО НА АМ „ТРАКИЯ” КРАЙ С. МАЛЕНОВО, ОБЩИНА СТРАЛДЖА	156
№23. Р. Георгиева, К. Ников КОМПЛЕКС ОТ ЯМИ В М. „СОЛДЖАКА”, КРАЙ Б. С. ОВЧАРЦИ, ОБЩИНА РАДНЕВО.....	158
№24. К. Ников, Пл. Караулиев, А. Стоицов СПАСИТЕЛНО АРХЕОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ №3, ЛОТ 2 ПО АМ „ТРАКИЯ”, КМ 218+860 - 218+940, В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БОЗДУГАНОВО, ОБЩИНА РАДНЕВО	160
№25. К. Велков, Т. Кънчева-Русева, К. Лещаков АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА ОБЕКТ №11, ЛОТ 3 НА АМ „ТРАКИЯ”, КМ 258+250 ДО КМ 259+200, С. БИКОВО, ОБЩИНА СЛИВЕН.....	161
№26. А. Божкова, Ж. Узунов СПАСИТЕЛНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА ОБЕКТ 12, ЛОТ 2 НА АМ „ТРАКИЯ”, КМ 231+950 ДО КМ 232+150, В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. СЪБРАНО, ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА.....	164
№27. Д. Агре, А. Агре СПАСИТЕЛНО АРХЕОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ №27, ЛОТ4 ПО ТРАСЕТО НА АМ „ТРАКИЯ” КМ 311+150 – 311+500, С. ДЕВЕТАК, ОБЩ. КАРНОБАТ, ОБЛ. БУРГАС.....	167

№28. Т. Кънчева-Русева СПАСИТЕЛНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ НА ОБЕКТ 18, ЛОТ 2, АМ „ТРАКИЯ”, ОТ КМ 236+850 ДО КМ 237+060, С. ЗАГОРЦИ, ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА.....	170
№29. М. Кръстева СПАСИТЕЛНИ РАЗКОПКИ НА ОБЕКТ 18А, АМ „ТРАКИЯ”, ЛОТ 2, КМ 237+060-237+360, М. ЮРТА, С. ЗАГОРЦИ, ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА.....	171
№30. К. Господинов, В. Игнатов, С. Борисова, М. Николов, Вл. Тодоров СПАСИТЕЛНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ НА ОБЕКТ 22, ЛОТ 2, АМ „ТРАКИЯ”, С. ДЯДОВО, НОВОЗАГОРСКО	173
№31. В. Игнатов, К. Господинов, С. Борисова СПАСИТЕЛНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ ПО ТРАСЕТО НА АМ „ТРАКИЯ”, ЛОТ 2, ОБЕКТ №15 (КМ 234+440ДО КМ 234+700), В М. ДИПСИЗА, С. ЗАГОРЦИ, НОВОЗАГОРСКО.....	175
№32. К. Велков СПАСИТЕЛНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА АМ „ТРАКИЯ” ОБЕКТ №12А, ЛОТ 2, КМ 232+250 ДО КМ 233+350, ЗЕМЛИЩЕ НА С. СЪБРАНО, ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА.....	177
№33. Ст. Стойчев, Ю. Йоргов СПАСИТЕЛНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ НА СЕЛИЩЕ ОТ КЪСНОЖЕЛЯЗНАТА ЕПОХА, КЪСНАТА АНТИЧНОСТ И РАННОТО СРЕДНОВЕКОВИЕ В РАЙОНА НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНАТА СТАНЦИЯ НА ГР. ШУМЕН	179
№34. Ст. Стойчев, Ю. Йоргов, Ив. Бабаджанов ПЕЩИ ЗА СТРОИТЕЛНА КЕРАМИКА, ЯМНО ПОЛЕ И НЕКРОПОЛ НА СЕВЕРНИЯ БРЯГ НА ЯЗОВИР „ТИЧА”, ЗЕМЛИЩЕ НА С. ЛОВЕЦ, ОБЩ. ВЪРБИЦА	180
№35. И. Борисова СПАСИТЕЛНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ НА ОБЕКТ №9, ЛОТ 2, АМ „ТРАКИЯ” – ВКОПАНИ СТРУКТУРИ ОТ КЪСНАТА ЖЕЛЯЗНА ЕПОХА, С. БЕНКОВСКИ, ОБЩ. СТАРА ЗАГОРА	182
№36. Д. Гергова, А. Салкин, Д. Байраков СВЕТИЛИЩЕ НА ДИОНИС НА ВРЪХ ОСТРЕЦ, ВЕЛИНГРАД.....	185
№37. Г. Нехризов СКАЛЕН КОМПЛЕКС „ГЛУХИТЕ КАМЪНИ”	188
№38. А. Салкин, Д. Байраков СОНДАЖНИ ПРОУЧВАНИЯ НА СКАЛНО ТРАКИЙСКО СВЕТИЛИЩЕ В М. „СЛАВЕЕВА СКАЛА” – ВЕЛИНГРАД.....	191
№39. Д. Дамянов, Н. Бояджиев СПАСИТЕЛНО АРХЕОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ В ПЕЩЕРА „УЛЕЯ”, В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. МОГИЛИЦА, ОБЩИНА СМОЛЯН.....	192
№39. М. Тонкова, А. Сидерис СЪВМЕСТНИ БЪЛГАРО-ГРЪЦКИ ПРОУЧВАНИЯ НА ОБЕКТ ОТ I ХИЛ. ПР. ХР. И НЕОЛИТНАТА ЕПОХА ПРИ ИЗВОРА ХАЛКА БУНАР, С. ГОРНО БЕЛЕВО, ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, СТА- РОЗАГОРСКА ОБЛАСТ ПРЕЗ 2009 Г.....	195
№41. М. Маджаров, Д. Танчева АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ НА ТРАКИЙСКИ КУЛТОВ КОМПЛЕКС ОТ V-III В. ПР. ХР. В МЕСТНОСТТА СЕКИЗАРМАН ПРИ С. КРЪСТЕВИЧ, ОБЩИНА ХИСАРЯ	199
ЕМПОРИОН ПИСТИРОС	202
№42. А. Гоцев ЕМПОРИОН ПИСТИРОС. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ В КВ. Б 23 И КВ. Б 24	202

№43. Г. Лазов АРХЕОЛОГИЧЕСКИТЕ РАЗКОПКИ НА ЕМПОРИОН ПИСТИРОС, СЕКТОР АВ I А, ПРЕЗ 2009 Г.....	203
№44. В. Танева ЕМПОРИОН ПИСТИРОС. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ В КВАДРАТИ Ж 5, Ж 10 И Ж 15.....	205
№45. Я. Боузек, И. Мусил ЕМПОРИОН ПИСТИРОС. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ В КВ. Б 11 ПРЕЗ 2009 Г. НА ЧЕШКАТА ЕКСПЕДИЦИЯ	207
ИАР „СБОРЯНОВО”	209
№46. Т. Стоянов, Ж. Михайлова, К. Ников, М. Николаева, Д. Стоянова, В. Бонев, К. Маджаров ПРОУЧВАНИЯ НА ТРАКИЙСКИЯ ГРАД В ИАР „СБОРЯНОВО”	209
№47. Д. Гергова, И. Катевски, М. Кузманов, К. Константинов, П. Стоянов ПРОУЧВАНИЯ НА ЕЛИНИСТИЧЕСКИЯ НЕКРОПОЛ НА ГЕТСКАТА КУЛТОВА И ПОЛИТИЧЕСКА СТОЛИЦА В РЕЗЕРВАТА „СБОРЯНОВО”	212
№48. Д. Агре, Д. Дичев АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ НА ТРАКИЙСКИ УКРЕПЕН ОБЕКТ В М. „СМИЛОВЕНЕ”, В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГРАД КОПРИВЩИЦА	214
№49. Д. Агре, Д. Дичев АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ НА УКРЕПЕН ДОМ В М. „ГОЛАТА НИВА” КРАЙ С. СИНЕМОРЕЦ, ОБЩИНА ЦАРЕВО	217
№50. Г. Нехризов СПАСИТЕЛНИ РАЗКОПКИ НА НАДГРОБНА МОГИЛА НА ВР. КОДЖАДАА ПРИ МОМЧИЛГРАД	220
№51. Г. Нехризов, Ю. Цветкова СПАСИТЕЛНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ НА МОГИЛЕН НЕКРОПОЛ ПРИ С. СТАМБОЛОВО, ОБЩИНА ХАСКОВО.....	221
№52. Красимир Ников СПАСИТЕЛНО АРХЕОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА НАДГРОБНА МОГИЛА В М. ЯМАЧА, ЕНЕРГИЕН КОМПЛЕКС МАРИЦА-ИЗТОК.....	224
№53. Д. Дичев АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ НА ДВЕ МОГИЛИ В М. КАЙРЯКА, КРАЙ С. БЪЛГАРСКА ПОЛЯНА, ТОПОЛОВГРАДСКО	225
№54. Ст. Иванов НАДГРОБНА МОГИЛА КРАЙ ГР. ТЪРГОВИЩЕ.....	227
№55. Д. Димитрова, Н. Сираков, М. Марков СПАСИТЕЛНИ РАЗКОПКИ НА ДВЕ МОГИЛИ В С. РЕЧИЦА, ОБЩИНА СЛИВЕН.....	229
№56. Г. Нехризов, М. Първин НАДГРОБНА МОГИЛА СЪС ЗИДАНА ГРОБНИЦА ПРИ С. ДОЛНО ИЗВОРОВО, ОБЩИНА КА- ЗАНЛЪК.....	232
№57. Т. Борисова, М. Занева МОГИЛЕН НЕКРОПОЛ В М. КРЕМЕНСКОТО, С. ПРАВЕШКА ЛЪКАВИЦА, ОБЩИНА ПРАВЕЦ	235
№58. Ж. Михайлова, М. Николаева СПАСИТЕЛНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ НА НАДГРОБНА МОГИЛА №2, УЛ. „АРДА” №11, ГР. ИСПЕРИХ	237

№59. Т. Стоянов, Р. Миков, Т. Джанфезова СПАСИТЕЛНО АРХЕОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ 7 – НАДГРОБНА МОГИЛА И ОКОЛОМОГИЛНОТО Й ПРОСТРАНСТВО И СОНДАЖИ ПО КОРЕКЦИЯТА НА ТРАСЕТО НА ШОСЕТО С. КАБИЛЕ – С. ЖЕЛЪО ВОЙВОДА	239
№60. Н. Русев, Д. Стоянова НАДГРОБНА МОГИЛА В М. СМОЙЛАН ПУНАР, С. ГАГОВО, ОБЩИНА ПОПОВО, ТЪРГОВИЩКА ОБЛАСТ	243
№61. Ив. Христов ЕКСПЕДИЦИЯ „СТАРОСЕЛ-2009”	245
№62. А. Салкин, Д. Байраков СПАСИТЕЛНИ ПРОУЧВАНИЯ НА ТРАКИЙСКА ГРОБНИЦА В М. „СТАНИЛОВЕЦ” – ВЕЛИНГРАДСКО	246
№63. В. Игнатов, К. Господинов, С. Борисова СПАСИТЕЛНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ НА НАДГРОБНА ИЗТОЧНАТА МОГИЛА, С. КАРАНОВО, ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА	247
№64. К. Ников, К. Велков СПАСИТЕЛНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ ПО ТРАСЕТО НА АМ „ТРАКИЯ”, ОБЕКТ №14 А/ ЛОТ 3, (НАДГРОБНА МОГИЛА) КМ 264+700, ЗЕМЛИЩЕ НА ГР. КЕРМЕН, ОБЩ. СЛИВЕН	249
№65. Д. Агре АРХЕОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ДВЕ МОГИЛИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БОЯНОВО, ЕЛХОВСКО	251
№66. Д. Агре, Д. Дичев АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ НА НАДГРОБНА МОГИЛА В М. „ЛЪКИТЕ” КРАЙ С. БРОДИЛОВО, ОБЩИНА ЦАРЕВО	254
№67. Д. Димитрова, Н. Сираков, М. Марков СПАСИТЕЛНИ РАЗКОПКИ НА КИТОВА МОГИЛА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. КРУШАРЕ, ОБЩИНА СЛИВЕН	255
№68. Д. Димитрова, Н. Сираков, М. Марков СПАСИТЕЛНИ РАЗКОПКИ НА ПОПОВА МОГИЛА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ТРАПОКЛОВО, ОБЩИНА СЛИВЕН	258
№69. Ст. Александров, Т. Христова СПАСИТЕЛНИ РАЗКОПКИ НА НАДГРОБНА „КУРТОВА” МОГИЛА В РАЙОНА НА ЕК „МАРИЦА-ИЗТОК”	260
№70. Р. Георгиева, Д. Момчилов РАЗКОПКИ НА ДВЕ НАДГРОБНИ МОГИЛИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ДЕВЕТАК, ОБЩИНА КАРНО- БАТ	262
№71. Т. Христова, Ил. Илиев АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА НАДГРОБНА МОГИЛА В М. БЕЖАНАТА, ГР. ДЪЛГОПОЛ	264
№72. Ст. Стойчев, Ю. Йоргов, Ив. Бабаджанов СПАСИТЕЛНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ НА НАДГРОБНА МОГИЛА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ДОЙРАНЦИ, ОБЩ. КАОЛИНОВО (НАХОДИЩЕ „ДАР”, УЧАСТЪК САРЪГЪОЛ)	266
№73. М. Кръстева НАДГРОБНА МОГИЛА В М. МАНИЛОВА МАХАЛА, С. НЕГОВАНЦИ, ОБЩИНА РАДОМИР	267
№74. В. Паунова АРХЕОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА АНТИЧЕН НЕКРОПОЛ В ПОДНОЖИЕТО НА ВРЪХ ГОЛЕМА СТОБЛЕНИЦА, ЗЕМЛИЩЕ НА С. СТУДЕНА, ОБЩИНА ПЕРНИК	267

№75. В. Паунова АНТИЧЕН И РАННОХРИСТИЯНСКИ НЕКРОПОЛ В МЕСТНОСТТА „ЗАРИНА НИВА”, КВ. „ВАРОШ”, ГРАД ПЕРНИК	269
№76. Д. Гергова, Я. Иванов ПРОУЧВАНИЯ В АХТОПОЛ –УПИ – V 53, КВ. 7 ПО ПЛАНА НА ГРАДА.....	270
№77. Л. Нинов ОСТАНКИ ОТ ФАУНАТА В ОБЕКТИ ОТ БРОНЗОВАТА И ЖЕЛЯЗНАТА ЕПОХИ	271
КАРТА 2. ТРАКИЙСКА АРХЕОЛОГИЯ	274
III. АНТИЧНА АРХЕОЛОГИЯ	275
ЧЕРНОМОРИЕ	275
№1. Ал. Минчев, Т. Роков СОНДАЖНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ В М. МЕНТЕШЕТО КРАЙ ВАРНА	275
№2. Александър Минчев, Васил Тенекеджиев РАЗКОПКИ НА РАННОХРИСТИЯНСКАТА ЦЪРКВА В М. ДЖАНАВАРА КРАЙ ВАРНА	277
№3. Хр. Кузов АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ В МАРЦИАНОПОЛ, СЕКТОР „ЗАПАДНА ИНСУЛА”	279
№4. В. Йотов, Ал. Минчев КЪСНОАНТИЧНА КРЕПОСТ НА НОС СВЕТИ АТАНАС ДО ГРАД БЯЛА, ВАРНЕНСКО	282
МЕСАМБРИЯ	284
№5. Ан. Божкова, П. Кияшкина, Т. Марваков СПАСИТЕЛНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ В НЕКРОПОЛА НА МЕСАМБРИЯ /МЕСЕМВРИЯ (ПАРЦЕЛ УПИ I ОБЩ, УПИ X ОБЩ, КВ. 54).....	284
№6. Т. Марваков СПАСИТЕЛНИ СОНДАЖНИ ПРОУЧВАНИЯ В УПИ VI-147 И УПИ VII-147 ПО ПЛАНА НА ГР. НЕСЕБЪР	286
№7. С. Торбатов АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА АНТИЧНИЯ АНХИАЛО.....	288
№8. Ц. Дражева, Д. Момчилов АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ НА ОБЕКТ „КЪСНОАНТИЧНА И СРЕДНОВЕКОВНА КРЕПОСТ „АКВЕ КАЛИДЕ – ТЕРМА”, БУРГАСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ.....	291
№9. Хр. Прешленов АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА ОБЕКТ „ОБЩЕСТВЕНА СГРАДА” В НАР ДЕУЛТУМ – ДЕБЕЛТ, ОБЩИНА СРЕДЕЦ.....	293
№10. Кр. Панайотова, М. Даскалов, Р. Пенчева, К. Трендафилова СПАСИТЕЛНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА О. СВ. КИРИК	295
№11. Кр. Панайотова, Р. Пенчева АНТИЧЕН НЕКРОПОЛ НА АПОЛОНИЯ В МЕСТНОСТТА КАЛФАТА/БУДЖАКА – СОЗОПОЛ	299

ДОЛНОДУНАВСКИ ЛИМЕС	301
№12. Г. Кабакчиева АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ В ЛЕГИОННИЯ ЛАГЕРИ РИМСКИ ГРАД-КОЛОНИЯ ЕСКУС	301
АНТИЧНА КРЕПОСТ ДИМУМ	304
№13. С. Лазарова АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ НА АНТИЧНАТА КРЕПОСТ ДИМУМ ПРИ ГР. БЕЛЕНЕ	304
№14. Вл. Найденов СОНДАЖНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА „АНТИЧЕН КАСТЕЛ ДИМУМ”, М. КАЛЕТО, ГР. БЕЛЕНЕ, ПЛЕВЕНСКА ОБЛАСТ	306
БЪЛГАРО-ПОЛСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА РИМСКИЯ ВОЕНЕН ЛАГЕРИ РАННОВИЗАНТИЙСКИ ГРАД НОВЕ	309
№15. Т. Сарновски НОВЕ. ПРОУЧВАНИЯ НА СГРАДАТА НА ЩАБА НА ЛЕГИОНА И ЛАГЕРНИТЕ УКРЕПЛЕНИЯ	309
№16. П. Дичек НОВЕ. РАЗКОПКИ В СЕКТОР IV – ВАЛЕТУДИНАРИУМ	311
№17. Е. Генчева НОВЕ. РАЗКОПКИ НА СЕКТОР X – СКАМНУМ ТРИБУНОРУМ.....	312
№18. А. Биернацки НОВЕ. РАЗКОПКИ НА СЕКТОР X (ПОЛСКИ) – ГОЛЕМИТЕ ЛЕГИОННИ ТЕРМИ	313
№19. П. Владкова НОВЕ. РАЗКОПКИ НА СЕКТОР VIII A – СГРАДА EXTRA MUROS	314
№20. Е. Генчева, Я. Рецлав СОНДАЖНИ ПРОУЧВАНИЯ НА ПЪТИЩАТА КЪМ ВОЕННИЯ ЛАГЕР НОВЕ	317
№21. В. Върбанов, Д. Драгоев, Н. Русев, М. Димитров АВАРИЙНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА АНТИЧНАТА КРЕПОСТ ТРИМАМИУМ, ОБЩИНА ИВАНОВО	317
№22. В. Върбанов, Д. Драгоев СПАСИТЕЛНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИМСКИЯ КАСТЕЛ СЕКСАГИНТА ПРИСТА В РУСЕ.....	320
№23. Д. Драгоев АРХЕОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА КЪСНОАНТИЧЕН УКРЕПЕН ОБЕКТ В М. ДОЛАП БОАЗ/ КАЛЕТО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. СВАЛЕНИК, РУСЕНСКА ОБЛАСТ	321
№24. Е. Петков АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА АНТИЧНА КРЕПОСТ ТРАНСМАРИСКА, ОБЕКТ „СЕВЕРНА КРЕПОСТНА СТЕНА” В ГР. ТУТРАКАН	324
№25. Г. Атанасов, Н. Русев, Д. Денев, Св. Иванова, Ст. Михайлов ЮЖНАТА КРЕПОСТНА СТЕНА НА ДУРОСТОРИУМ-ДРЪСТЪР-СИЛИСТРА	325
СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ	327
№26. Кр. Лука АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА РАННОРИМСКИ ВОЕНЕН ЛАГЕР И КЪСНОРИМСКО СЕЛИЩЕ CONBUSTICA ДО С. КЛАДОРУБ, ОБЩИНА ДИМОВО	327

№27. Г. Кабакчиева РАЗКОПКИ НА РАННОХРИСТИЯНСКА БАЗИЛИКА В МОНТАНА.....	330
№28. С. Торбатов, Б. Иванова ПРОУЧВАНЕ НА ПЛАСТОВЕТЕ ОТ АНТИЧНАТА ЕПОХА НА МНОГОСЛОЕН ОБЕКТ „КАЛЕТО” КРАЙ ГР. МЕЗДРА.....	332
№29. В. Григоров, Т. Борисова, М. Занева КРЕПОСТТА БОРОВЕЦ ПРИ ПРАВЕЦ.....	334
№30. В. Бараков ПРОУЧВАНЕ НА РИМСКИЯ ПЪТ ДИСКОДУРАТЕРЕ – АВГУСТА ТРАЯНА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БИЖОВЦИ, ОБЩИНА ТРЯВНА.....	337
№31. П. Владкова, Ив. Дончева NICROPOLIS AD ISTRUM.....	339
№32. Ив. Църов ПРОУЧВАНИЯ ПО ТРАСЕТО НА ЗАПАДНИЯ АКВЕДУКТ НА НИКОПОЛИС АД ИСТРУМ.....	341
№33. Ив. Църов СПАСИТЕЛНО АРХЕОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ КРАЙ С. РЕСЕН, ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО.....	342
№34. Н. Русев АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА КЪСНОАНТИЧНАТА КРЕПОСТ „КОВАЧЕВСКО КАЛЕ”, ОБЩИНА ПОПОВО.....	344
№35. Г. Радославова АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ В АБРИТУС.....	346
№36. С. Торбатов, Н. Русев ПРОУЧВАНЕ НА МОГИЛЕН НЕКРОПОЛ №1 ОТ РИМСКАТА ЕПОХА КРАЙ С. ГОРСКО АБЛАНОВО, ОБЩИНА ОПАКА.....	347
№37. Ст. Стойчев, Ю. Йоргов, Ив. Бабаджанов СВЕТИЛИЩЕ В М. ЧЕРВЕНАТА СКАЛА КРАЙ С. ЖИВКОВО, ОБЩИНА ХИТРИНО.....	349
ЮЖНА БЪЛГАРИЯРИМСКИ ГРАД УЛПИЯ СЕРДИКА.....	350
№38. К. Шалганов, Г. Бояджиев СПАСИТЕЛНИ ПРОУЧВАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА АР „СЕРДИКА – СРЕДЕЦ” – ОБЕКТ „ТРАСЕ НА ТОПЛОФИКАЦИОНЕН КОЛЕКТОР И КАНАЛ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ” – ЮЖНО ОТ БАНЯ БАШИ ДЖАМИЯ И СЕВЕРОЗАПАДНО ОТ ЦУМ.....	350
№39. К. Шалганов, Н. Козарев СПАСИТЕЛНИ РАЗКОПКИ НА ПЛ. „НЕЗАВИСИМОСТ” (ЛАРГОТО), СОФИЯ.....	351
№40. Ж. Величков СПАСИТЕЛНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА „AMPHITHEATRUM SERDICAENSE”.	353
№41. Юн. Мешеков АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА ПОДПОДОВОТО ПРОСТРАНСТВО В БАЗИЛИКА „СВ. СОФИЯ”, ГР. СОФИЯ.....	355
№42. Л. Вагалински, И. Д. Чолаков, инж. Ил. Катевски ГЕОДЕЗИЧНО ЗАСНЕМАНЕ И ГЕОФИЗИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА РИМСКИ МОГИЛЕН НЕКРОПОЛ В КВАРТАЛ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ-Г”НА ОБЩИНА „ПОДУЕНЕ”, ГР. СОФИЯ.....	357
№43. В. Динчев НОВИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ ПРИ РИМСКАТА ПЪТНА СТАНЦИЯ SCRETISCA КРАЙ ГР. КОСТИНБРОД.....	359

№44. Ил. Боянов КЪСНОРИМСКИ КАСТЕЛ В ЗЕМЛИЩЕТО НАС. ГОЛЕМО БУЧИНО, ПЕРНИШКА ОБЛАСТ	361
№45. В. Хаджиангелов АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА КЪСНОАНТИЧНО УКРЕПЕНО СЕЛИЩЕ НА ХЪЛМА „СВ. СПАС”, С. БЕЛЧИН, ОБЩИНА САМОКОВ	363
№46. Ан. Чолакова, В. Хаджиангелов АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА ОБЕКТ „ШИШМАНОВО КАЛЕ” ПРИ ГР. САМОКОВ ...	365
РИМСКИ И КЪСНОАНТИЧЕН ГРАД ПАУТАЛИЯ.....	368
№47. Д. Грозданов, Г. Дянкова СПАСИТЕЛНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ НА УЛ. „МОРИЦ ЛЕВИ” №7, ГР. КЮСТЕНДИЛ .	368
№48. Д. Грозданов, Г. Дянкова СПАСИТЕЛНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ НА УЛ. „ГЕН. КРУМ ЛЕКАРСКИ” №24 А, ГР. КЮСТЕНДИЛ (ОБЕКТ „АРАКЧИЕВ ХАН-СЕВЕР”).....	370
№49. Л. Стайкова-Александрова СПАСИТЕЛНИ ПРОУЧВАНИЯ НА ОБЕКТ НА УЛ. „ХАН КРУМ” №6 В ГРАД КЮСТЕНДИЛ (УПИ XXIV-6131, КВ. 294).....	372
№50. Р. Спасов НААР „ПАУТАЛИЯ-ВЕЛБЪЖД-КЮСТЕНДИЛ”: СПАСИТЕЛНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ НА УЛ. „СТ. КАРАДЖА” №16	373
№51. Р. Спасов НААР „ПАУТАЛИЯ-ВЕЛБЪЖД-КЮСТЕНДИЛ”: СПАСИТЕЛНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ НА УЛ. ЛЮЛЕ БУРГАС” №3	374
САНДАНСКИ.....	375
№52. Владимир Петков АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ НА ЕПИСКОПСКАТА БАЗИЛИКА В ГРАД САНДАНСКИ	375
№53. Вл. Петков АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ НА ГРОБНИЦА – МАВЗОЛЕЙ НА УЛ. „ГОРНО БРОДИ” №9, ГР. САНДАНСКИ	376
№54. Вл. Баряков АРХЕОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ „СВ. НИКОЛА” НА ТЕРИТОРИЯТА НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК „ПИРИН”, ОБЩИНА БАНСКО	378
№55. Цв. Комитова АРХЕОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА НИКОПОЛИС АД НЕСТУМ.....	380
№56. В. Григоров, Г. Абдулов, Л. Тодорова КРЕПОСТТА КОЙЧОВО КАЛЕ ПРИ ПАНАГЮРИЩЕ.....	381
№57. И. Топалилов, Е. Божинова СПАСИТЕЛНИТЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ НА ОБЕКТ ЦЪРКВИЩЕТО, В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ДРАГОЙНОВО, ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ	384
АНТИЧЕН ГРАД ФИЛИПОПОЛ	386
№58. И. Топалилов, К. Станев СПАСИТЕЛНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА ОБЕКТ „УПИ XXIX – 722, УЛ. ДУШО ХА- ДЖИДЕКОВ №2 ИУПИ XXVIII – 723, УЛ. МИТРОПОЛИТ ПАНАРЕТ №27”ОТ КВ. 392 ПО ПЛАНА НА СГЧ – ГР. ПЛОВДИВ.....	386

№59. Ж. Танкова	
АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ НА ОБЕКТ МУЗЕЯ, ГР. ПЛОВДИВ.....	388
№60. М. Мартинова-Кютова	
АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА ОБЕКТ „АНТИЧЕН ТЕАТЪР – СЕВЕРЕН ВХОД”	390
№61. М. Мартинова-Кютова	
СПАСИТЕЛНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ НА УЛИЦА „КНЯЗ ЦЕРЕТЕЛЕВ” 17, УПИ XVII-797 , КВ. 395 , ЦГЧ НА ГР. ПЛОВДИВ	391
№62. М. Маджаров, Д. Танчева	
АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ НА КЪСНОРИМСКИ ТЕРМАЛЕН КОМПЛЕКС В ДИОКЛЕЦИА- НОПОЛИС (ХИСАРЯ)	393
№63. Б. Думанов	
АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА КЪСНОАНТИЧЕН КАСТЕЛ И СРЕДНОВЕКОВНА КРЕ- ПОСТ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГОРНО НОВО СЕЛО, ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ	395
РИМСКИ И КЪСНОАНТИЧЕН ГРАД АВГУСТА ТРАЯНА	398
№64. М. Камишева	
АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ В РЕЗЕРВАТА „АВГУСТА ТРАЯНА-ВЕРЕЯ-СТАРА ЗАГОРА” УПИ XXXII-3475,КВ. 58 (УЛ. „ЖЕЛЕЗНИ ВРАТА” №36)	398
№65. М. Камишева	
АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ В АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РЕЗЕРВАТ „АВГУСТА ТРАЯНА- ВЕРЕЯ-СТАРА ЗАГОРА” УПИ VI-3419, КВ. 65 Б (УЛ. „ИРЕЧЕК” №38)	400
№66. П. Калчев	
СПАСИТЕЛНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ – ОБЕКТ ЖИЛИЩНА СГРАДА С ОСД И ГАРАЖИ – УПИ – 3384,КВ. 6901,УЛ. „САВА СИЛОВ” №76 ПО ПЛАНА НА ГР. СТАРА ЗАГОРА	402
№67. В. Динчев	
СПАСИТЕЛНИ РАЗКОПКИ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИЯ ОБЕКТ В М. „ПОД ЯМАЧА” В ЗЕМЛИЩЕ- ТО НА С. ОВЧАРЦИ, ОБЩИНА РАДНЕВО	403
№68. В. Ханджийска, Ив. Лозанов, Ив. Вълчев	
АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТ ПРИ С. КРЕПОСТ, МЕСТНОСТТА „ЖЕЛЪОВА ЧЕШМА”, ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД, АМ „МАРИЦА” КМ 42+020 – 42+300.....	406
№69. И. Д. Чолаков, Н. Пеева	
ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ №17, АМ „ТРАКИЯ”, ЛОТ 4, С. ЧАРДА, ОБЩИНА СТРАЛДЖА.....	408
№70. Хр. Попов, Пл. Георгиев	
СПАСИТЕЛНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА ОБЕКТ 15, КМ. 267+850-268+300, ЛОТ 3,АМ „ТРАКИЯ” ПРИ С. СКОБЕЛЕВО, СЛИВЕНСКА ОБЛАСТ	410
№71. В. Кацарова	
СПАСИТЕЛНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ НА ОБЕКТ 15 А, АМ „ТРАКИЯ”, ЛОТ 3(ОТ КМ 267+750 ДО КМ 267+850), С. СКОБЕЛЕВО, СЛИВЕНСКО	412
АНТИЧЕН ГРАД КАБИЛЕ	414
№72. Ив. Лозанов, Б. Драганов	
КАБИЛЕ. СЕКТОР VIII, КВ Л. 3. ПРОУЧВАНЕ В КВ В. 31, 32, 41, 42	414
№73. Л. Гетов, В. Ханджийска, Ив. Вълчев	
НАР КАБИЛЕ. СЕКТОР V – ЕЛИНИСТИЧЕСКА АГОРА	417
№74. Ив. Лозанов, Кр. Христов	
СПАСИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ ПО ТРАСЕТО НА АМ „ТРАКИЯ”, ЛОТ 4, КМ. 281 + 500 – 281 + 600, ОБЕКТ №6, В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. КАБИЛЕ, ОБЩИНА ТУНДЖА	419

№75. В. Ханджийска, Д. Янкулов СПАСИТЕЛНИ ПРОУЧВАНИЯ ПО ТРАСЕТО НА АМ „ТРАКИЯ”, ЛОТ 4, ОБЕКТ 8. ИЗТОЧЕН НЕКРОПОЛ НА КАБИЛЕ ОТ II-III В.	422
№76. Ст. Бакърджиев АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА КЪСНОАНТИЧНАТА И СРЕДНОВЕКОВНА КРЕПОСТ „МАЛКОТО КАЛЕ”, В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ВОДЕН, ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ	425
№77. В. Кацарова, Д. Грозданов АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА ОБЕКТ „ЦЪРКВА” В М. ГЛУХИТЕ КАМЪНИ, ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ	427
№78. Кр. Костова, Д. Момчилов ОБЕКТ 35 А, КМ 323+200 – 323+400, ЛОТ 4 ПО ТРАСЕТО НА АМ „ТРАКИЯ”, МЕЖДУ СЕЛАТА ЖЕЛЕЗНИК И КРУМОВО ГРАДИЩЕ, ОБЩИНА КАРНОБАТ	429
№79. Й. Гатев СПАСИТЕЛНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА ОБЕКТ №12, ЛОТ 3 НА АМ „ТРАКИЯ”, КМ 260+700-260+900, ЗЕМЛИЩЕ НА ГР. КЕРМЕН, ОБЩ. СЛИВЕН.....	430
№80. Л. Нинов ЖИВОТИНСКИ ОСТАНКИ ОТ АНТИЧНИ ОБЕКТИ.....	431
КАРТА 3. АНТИЧНА АРХЕОЛОГИЯ.....	433
IV. СРЕДНОВЕКОВНА АРХЕОЛОГИЯ.....	435
ПЛИСКА.....	435
№1. П. Георгиев, Р. Василев РАННО (ДЪРВЕНО) УКРЕПЛЕНИЕ ВЪВ ВЪТРЕШНИЯ ГРАД НА ПЛИСКА.....	435
№2. Я. Димитров, Ст. Иванов АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ В ДВОРЦОВИЯ ЦЕНТЪР НА ПЛИСКА – ЦИТАДЕЛАТА ...	437
№3. Ст. Станилов, А. Аладжов АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ НА ОБЕКТ КРЪГЛА КАМЕННА ПЛОЩАДКА	440
№4. Ст. Станилов, М. Инкова, Пл. Иванов ДВОР СЕВЕРНО ОТ ЦИТАДЕЛАТА НА ПЛИСКА. СЕКТОР ТАЙНИ ХОДНИЦИ И ДЪРВЕНА ОГРАДА	441
№5. Ст. Иванов АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА ДВОРЦОВИЯ ПЛОЩАД В ПЛИСКА.....	444
№6. Л. Дончева-Петкова, К. Константинов РАЗКОПКИ В ЮЖНИЯ СЕКТОР НА ЗАПАДНАТА КРЕПОСТНА СТЕНА НА ПЛИСКА	446
№7. Я. Димитров, Хр. Стоянова РАЗКОПКИ В ПЛИСКА НА ОБЕКТ „ЮГОИЗТОЧНА ПЕРИФЕРИЯ НА ВЪТРЕШНИЯ ГРАД”	449
№8. Я. Димитров, Хр. Стоянова КАМЕННА ПОСТРОЙКА В ЮГОЗАПАДНИЯ СЕКТОР НА ВЪТРЕШНИЯ ГРАД НА ПЛИСКА....	451
№9. Ст. Витлянов, К. Константинов АРХЕОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ №41 ВЪВ ВЪНШНИЯ ГРАД НА ПЛИСКА	452
№10. Ст. Иванов, Т. Тихов РАННОСРЕДНОВЕКОВНА СГРАДА В ЗЕМЛЕНОТО УКРЕПЛЕНИЕ ПРИ КАБИЮК.....	454
№11. Г. Майсторски ОБЕКТ СРЕДНОВЕКОВЕН МАНАСТИРСКИ КОМПЛЕКС В М. „КИРИКА” – НИАР „МАДАРА” ...	456

ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ.....	458
№12. М. Ваклинова, Ир. Щерева, Сн. Горянова, М. Манолова-Войкова, П. Димитров ВЛАДЕТЕЛСКА ЦЪРКВА – АР „ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ”	458
№13. Т. Балабанов, Кр. Стоева, Пл. Славов РАЗКОПКИ В ДВОРЦОВИЯ ЦЕНТЪР НА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ	461
№14. А. Конаклиев, Ст. Дончева АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ НА ОБЕКТ „ПАТРИАРШИЯ – СЕВЕРОЗАПАДЕН СЕКТОР”	465
№15. Т. Михайлова РАЗКОПКИ НА ОБЕКТ „АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА” В ДВОРЦОВИЯ ЦЕНТЪР НА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ	466
№16. Ж. Аладжов АРХЕОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕНА ОБЕКТ „ПРЕСЛАВСКА ПАТРИАРШИЯ – ЮГ”, СЕКТОР „УЛИЦА”	468
№17. Ст. Бонев РАЗКОПКИ В ЮГОЗАПАДНАТА ЧАСТ НА ДВОРЦОВИЯ ЦЕНТЪР В ПРЕСЛАВ.....	471
№18. Р. Костова, К. Попконстантинов МАНАСТИР НА ЧЪРГУБИЛЯ МОСТИЧ, М. СЕЛИЩЕ, ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ	474
№19. Г. Майсторски, Пл. Славов СЕВЕРОИЗТОЧЕН ЪГЪЛ НА ВЪНШНА КРЕПОСТНА СТЕНА НА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ (МЕЖДУ МЕСТНОСТИТЕ „ВАРЕНИЦИТЕ” И „ИЛЧОВА БАХЧА”, СЕВЕРНО ОТ Р. РУМСКА) ...	477
№20. Кр. Стоева НАБЛЮДЕНИЯ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ИЗКОПНИ РАБОТИ КРАЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКА БАЗА – ГР. В. ПРЕСЛАВ	480
№21. Кр. Стоева, Тодор Балабанов АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ НА ОБЕКТ „БАЗИЛИКА, НЕКРОПОЛ И КУЛТОВИ ЯМИ” В М. ДЕЛИ-ДУШКА КРАЙ ГР. В. ПРЕСЛАВ	482
№22. Кр. Стоева, Т. Балабанов, Пл. Славов ПРОУЧВАНИЯ НА ОБЕКТ „ГОТСКИ ЕПИСКОПСКИ ЦЕНТЪР В АУЛА НА ХАН ОМУРТАГ” ДО С. ХАН КРУМ.....	485
ВЕЛИКО ТЪРНОВО	488
№23. Й. Алексиев АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ НА ТРАПЕЗИЦА – СЕКТОР ЮГОЗАПАДЕН/ МАНАСТИР „СВ. ЙОАН РИЛСКИ”	488
№24. М. Робов АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ НА СЕКТОР „ЮГОИЗТОЧЕН” НА ТРАПЕЗИЦА	492
№25. К. Тотев, Е. Дерменджиев, Пл. Караилиев АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ НА ОБЕКТ „СРЕДНОВЕКОВЕН ГРАД ТРАПЕЗИЦА – СЕКТОР СЕВЕР”	495
№26. М. Долмова-Лукановска АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ В СРЕДНОВЕКОВНА КРЕПОСТ ТРАПЕЗИЦА, СЕКТОР ЮГОИЗ- ТОК.....	498
№27. Д. Рабовянов, Ж. Гюлева АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ НА ОБЕКТ „СРЕДНОВЕКОВЕН ГРАД ТРАПЕЗИЦА – СЕКТОР ЮЖЕН”	499

№28. К. Дочев	
ТРАПЕЗИЦА, ЮГОЗАПАДЕН СЕКТОР	504
№29. К. Тотев, Е. Дерменджиев, Пл. Караилюв	
АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ НА ОБЕКТ „ЦЪРКВА И БАНЯ ЮЖНО ОТ МАНАСТИРА „СВ. 40 МЪЧЕНИЦИ” ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО	507
№30. Н. Овчаров, Х. Вачев	
АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА МАНАСТИРА „СВ. СВ. ПЕТЪР И ПАВЕЛ” И ХРАМА „СВ. ИВАН РИЛСКИ” ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО.....	509
№31. Х. Вачев, И. Петракиев	
АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ В ДВОРНТО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЪРКВАТА „СВ. ДИМИТЪР” В АРБАНАСИ.....	511
№32. Х. Вачев, Ил. Петракиев	
СПАСИТЕЛНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА КАТОЛИЧЕСКИЯ И АРМЕНСКИ ХРАМ „УСПЕНИЕ НА СВ. БОГОРОДИЦА” (СУРП АСТАВАДЗАДЗИН) ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО	513
№33. Е. Дерменджиев	
АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ НА ОБЕКТ „ФРЕНКХИСАР (ЮГОИЗТОЧНО ПОДГРАДИЕ НА ТЪРНОВГРАД)”	516
СРЕДНОВЕКОВНИ ГРАДОВЕ И КРЕПОСТИ	519
№34. Н. Овчаров, Д. Коджаманова, З. Димитров	
АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ НА ПЕРПЕРИКОН	519
№35. М. Ваклинова, Н. Бояджиев	
СПАСИТЕЛНО АРХЕОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА РАННОВИЗАНТИЙСКА И СРЕДНОВЕКОВНА КРЕПОСТ „МОМЧИЛОВА КРЕПОСТ” В М. ГРАДИЩЕ, С. ГРАДЪТ, ОБЩ. СМОЛЯН	523
№36. А. Конаклиев	
АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ НА РАННОВИЗАНТИЙСКА И СРЕДНОВЕКОВНА КРЕПОСТ МИСИОНИС В МЕСТНОСТТА „ПАРКА” КРАЙ ТЪРГОВИЩЕ.....	526
№37. Р. Колева, Ч. Кирилов, Р. Енчева	
РАЗКОПКИ НА КЪСНОАНТИЧНА И СРЕДНОВЕКОВНА КРЕПОСТ В КВ. ХОРИЗОНТ, ГР. БАЛЧИК.....	529
№38. Н. Торбов, Н. Теодосиев	
АРХЕОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА АНТИЧНО И СРЕДНОВЕКОВНО УКРЕПЛЕНИЕ В МЕСТНОСТТА „ГРАДИЩЕ” ПРИ ГРАД ВРАЦА	531
№39. В. Плетньов, Хр. Кузов, И. Лазаренко, П. Пеев	
АРХЕОЛОГИЧЕСКИТЕ РАЗКОПКИ НА КРЕПОСТТА „КАСТРИЦИ”, РЕЗИДЕНЦИЯ „ЕВКСИНОГРАД” ВАРНА	532
№40. Б. Петрунова, Е. Василева, Я. Димитрова	
АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ В НАР „КАЛИАКРА”	535
№41. Ц. Дражева, М. Николов	
АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ НА ОБЕКТ „СРЕДНОВЕКОВНА КРЕПОСТ ПОРОС НА НОС ФОРΟΣ И СРЕДНОВЕКОВНО СЕЛИЩЕ В М. ПОДА В КВ. КРАЙМОРИЕ”, БУРГАС	538
№42. Ц. Дражева, М. Николов	
АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА КРЕПОСТТА РУСОКАСТРО	540
№43. Ц. Дражева	
АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ В АРР „СОЗОПОЛ-СТАРИЯ ГРАД” В УЧАСТЪКА НА УЛ. „КУЛА” 2-6 И СЕВЕРОЗАПАДНАТА ЧАСТ НА ПЛОЩАД „ХАН КРУМ”	542

№44. М. Даскалов РЕЗУЛТАТИ ОТ АРХЕОЛОГИЧЕСКОТО ПРОУЧВАНЕ НА СРЕДНОВЕКОВНИЯ ГРАД АНХИАЛО ПРЕЗ 2009 Г.	544
№45. Р. Морева, Хр. Басамаков АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ НА АСЕНОВА КРЕПОСТ	547
№46. Ст. Йорданов ПРОУЧВАНЕ НА УЧАСТЪК В СЕВЕРНИЯ КРАЙ НА СЕДЛОВИНАТА ВЪВ ВЪТРЕШНИЯ ГРАД НА ЧЕРВЕН	549
№47. Сл. Николова, Сергей Устинов АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА ОБЕКТ „КУЛАТА”, ГР. ДУПНИЦА.....	552
№48. Б. Петрунова, Цв. Комитова АНТИЧНА И СРЕДНОВЕКОВНА КРЕПОСТ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ЗЕЛЕН ДОЛ, ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД.....	554
№49. Ив. Джамбов, Ст. Попов СОНДАЖНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА КЪСНОАНТИЧНА И СРЕДНОВЕКОВНА КРЕПОСТ В МЕСТНОСТТА „ХИСАРЯ” ПРИ С. ДРАГОЙНОВО, ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ.....	557
№50. А. Аладжов, Е. Иванов АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ НА СРЕДНОВЕКОВНА ЦЪРКВА В М. „КУЛАТА-ГРАДОТ” ПРИ ГР. РАКИТОВО	559
№51. И. Кънев РЕЗУЛТАТИ ОТ АРХЕОЛОГИЧЕСКИТЕ ПРОУЧВАНИЯ НА СРЕДНОВЕКОВНА КРЕПОСТ „БАЛЪК ДЕРЕ”, ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД.....	563
№52. М. Инкова, Д. Рабовянов, Пл. Иванов КЪСНОАНТИЧНА И СРЕДНОВЕКОВНА КРЕПОСТ „КАЛЯТА” КРАЙ ЯКОРУДА	564
№53. К. Меламед КЪСНОАНТИЧЕН НЕКРОПОЛ В БАНСКО, М. „КАРАГОНСКО”	566
СЕЛИЩА.....	569
№54. Е. Пенчева, М. Николаева АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА СРЕДНОВЕКОВНОТО СЕЛИЩЕ В М. ПЕТРОВА НИВА. ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РЕЗЕРВАТ СБОРЯНОВО	569
№55. Ст. Дончева, Т. Тихов СПАСИТЕЛНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА РАННОСРЕДНОВЕКОВНО СЕЛИЩЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ДОЙРАНЦИ, ОБЩИНА КАОЛИНОВО.....	570
№56. Ст. Бонев, Ст. Дончева СТАРОБЪЛГАРСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ЦЕНТЪР ЗА МЕТАЛОПЛАСТИКА ПРИ С. НОВОСЕЛ, ШУМЕНСКО	573
№57. Ст. Дончева АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ НА ОБЕКТ: ПРОИЗВОДСТВЕН ЦЕНТЪР ЗА МЕТАЛОПЛАСТИКА, С. ЗЛАТАР, ПРЕСЛАВСКО	576
№58. Г. Майсторски СРЕДНОВЕКОВНА КАРИЕРА ПРИ С. СРЕДНЯ, ОБЩИНА ШУМЕН.....	578
№59. Пл. Караилюв, Р. Петрова СПАСИТЕЛНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА СРЕДНОВЕКОВНО СЕЛИЩЕ В С. ОВЧАРЦИ, ОБЩИНА РАДНЕВО	580

ЦЪРКВИ И МАНАСТИРИ	581
№60. В. Нешева, Цв. Комитова, З. Коркутова МАНАСТИР „СВ. БОГОРОДИЦА ПАНТАНАСА” В ГР. МЕЛНИК, ТЕРЕННО АРХЕОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ 2009 Г.	581
№61. В. Нешева, Цв. Комитова, З. Коркутова ЦЪРКВА „СВ. НИКОЛА ПАНДЕЛИ” В ГР. МЕЛНИК (ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОУЧВАНИЯ)	585
№62. К. Меламед РАННОХРИСТИЯНСКА БАЗИЛИКА, СРЕДНОВЕКОВНО СЕЛО И ЦЪРКВА В БАНСКО, М. „ШИПОТСКО”	587
№63. К. Попконстантинов, В. Плетнъов, Р. Костова СРЕДНОВЕКОВЕН КНЯЖЕСКИ МАНАСТИР В М. „КАРААЧТЕКЕ”, ВАРНА	590
№64. К. Попконстантинов, Ц. Дражева, Р. Костова СРЕДНОВЕКОВЕН МАНАСТИР „СВ. НИКОЛА”, М. „ЧЕРВЕНКА”, С. ЧЕРНОМОРЕЦ, ОБЩИНА СОЗОПОЛ	593
№65. К. Попконстантинов, Ц. Дражева, Р. Костова СРЕДНОВЕКОВЕН МАНАСТИР „СВ. ЙОАН ПРОДРОМ” НА ОСТРОВ „СВ. ИВАН”, СОЗОПОЛ ..	595
№66. И. Сотиров, А. Ангелов АРХЕОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА КЪСНОСРЕДНОВЕКОВНА ЦЪРКВА В МЕСТНОСТТА „БУКОВЕЦ” КРАЙ ГРАД ЧИПРОВЦИ	599
№67. И. Джамбов, Ст. Попов СОНДАЖНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА ОБЕКТ „ЦЪРКВИЩЕ” В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ИСКРА, ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ	602
№68. В. Хаджиангелов, Е. Василева СОНДАЖНО АРХЕОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ „БЕЛЪОВА ЧЕРКВА”, САМОКОВ ...	603
№69. С. Устинов, Сл. Николова СПАСИТЕЛНО АРХЕОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ЦЪРКВА „СВЕТИ АРХАНГЕЛ МИХАИЛ”, УПИ V, КВ. 16, ГР. РИЛА	606
№70. Д. Янков, Г. Илиев ПРОУЧВАНИЯ НА ОБЕКТ „КУЛТОВ КОМПЛЕКС – МУЗЕЙ НА РЕЛИГИИТЕ”, СТАРА ЗАГОРА	607
СПАСИТЕЛНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ	609
№71. Б. Борисов, Г. Шейлева СПАСИТЕЛНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ В М. „КАР ДЕРЕ” („ЧЕНГЕНЕ ДЕРЕ”) КРАЙ С. КРУМ, ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД, ПО АМ „МАРИЦА” (КМ 32+100 - КМ 32+200).....	609
№72. Д. Янков, Р. Колева, Ч. Кирилов СПАСИТЕЛНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ НА ОБЕКТ „СРЕДНОВЕКОВНО СЕЛИЩЕ И НЕКРОПОЛ”, М. БЯЛАТА ВОДА, С. ЗЛАТНА ЛИВАДА, ОБЩИНА ЧИРПАН, (КМ 19+900 – 20+250) АМ „МАРИЦА”	611
№73. К. Меламед ПРЕДВАРИТЕЛНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ В ДВОРА НА НАЦИОНАЛНАТА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ – УЛ. „ШИПКА” 1, СОФИЯ.....	613
№74. К. Меламед ПРОУЧВАНИЯ НА ОБЕКТ 18 ПО ТРАСЕТО НА ПЪТЯ ДЖЕБЕЛ – МАКАЗА, С. СЕДЛАРЕ, ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД	614

№75. Б. Петрунова, И. Илиев ОБЕКТ №14 ПО ТРАСЕТО НА АМ „ТРАКИЯ”, МЕЖДУ СЕЛАТА ЗИМНИЦА И ЧАРДА, ОБЩИНА СТРАЛДЖА.....	616
№76. Е. Василева, Ст. Бакърджиев АРХЕОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ №16 ПО ТРАСЕТО НА АМ „ТРАКИЯ”, ЛОТ 4, МЕЖДУ СЕЛАТА ЗИМНИЦА И ЧАРДА, ОБЩИНА СТРАЛДЖА	618
№77. Е. Евтимова СПАСИТЕЛНО СОНДАЖНО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ 6 В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ОМАРЧЕВО, ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА ОТ КМ 251+300 ДО КМ 252+100 ПО ТРАСЕТО НА АМ „ТРАКИЯ”	621
№78. Е. Евтимова СРЕДНОВЕКОВНО СЕЛИЩЕ И НЕКРОПОЛ В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО КРУМ, ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД, ОБЕКТ 12, ЖП ЛИНИЯ „ПЛОВДИВ - СВИЛЕНГРАД”	622
№79. Г. Грозданова РАННОСРЕДНОВЕКОВНИ СТРУКТУРИ ОТ ОБЕКТ 18 А, С. ЧОКОБА, ОБЛАСТ СЛИВЕН, АМ „ТРАКИЯ”, ЛОТ 3.....	624
№80. Л. Нинов ОСТЕОЛОГИЧНИ НАХОДКИ ОТ СРЕДНОВЕКОВНИ КРЕПОСТИ, КОМПЛЕКСИ И НЕКРОПОЛИ	626
КАРТА 4. СРЕДНОВЕКОВНА АРХЕОЛОГИЯ	628
V. ТЕРЕННИ ОБХОЖДЕНИЯ	629
№1. Кр. Лука ТЕРЕННИ ОБХОЖДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМОВО, ВИДИНСКА ОБЛАСТ. 629	
№2. Г. Ганецовски, Н. Торбов ИЗДИРВАНЕ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТИ В ЗЕМЛИЩАТА НА СЕЛАТА БУТАН И ВЪРБИЦА, ОБЛАСТ ВРАЦА	631
№3. М. Валентинова ТЕРЕННИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИЗДИРВАНИЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ЪГЛЕН, ОБЩИНА ЛУКОВИТ	633
№4. С. Торбатов, Т. Стоянов ТЕРЕННИ ОБХОЖДЕНИЯ НА ПОПОВСКИТЕ И ЗАРАЕВСКИТЕ ВИСОЧИНИ, СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ.....	634
№5. Ст. Стойчев ТЕРЕННИ ОБХОЖДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПРИРОДЕН ПАРК „ШУМЕНСКО ПЛАТО”. 636	
№6. Св. Венелинова ТЕРЕННО АРХЕОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ В ОБЩИНА ВЪРБИЦА, ОБЛАСТ ШУМЕН	638
№7. К. Константинов, Ю. Йоргов ТЕРЕННО АРХЕОЛОГИЧЕСКО ОБХОЖДАНЕ В ЗЕМЛИЩАТА НА С. КЮЛЕВЧА, ОБЩИНА КАСПИЧАН И С. ИЛИЯ БЛЪСКОВО, С. ВЕТРИЩЕ, С. ОВЧАРОВО, С. ВЕХТОВО, С. ИВАНСКИ, ОБЩИНА ШУМЕН.....	639
№8. Ю. Йоргов ТЕРЕННО ОБХОЖДАНЕ В ЗЕМЛИЩАТА НА СЕЛАТА ЖИВКОВО И ИГЛИКА, ОБЩИНА ХИТРИ- НО, ОБЛАСТ ШУМЕН	640
№9. Я. Димитров, С. Иванов ТЕРЕННИ ОБХОЖДЕНИЯ В ПЛИСКОВСКОТО ПОЛЕ	641

№10. В. Динчев	
ТЕРЕННИ ОБХОЖДЕНИЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ГОЛИЦА, ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК	644
№11. В. Бараков	
ТЕРЕННИ ОБХОЖДЕНИЯ НА АНТИЧНИ ПЪТИЩА В ОБЩИНИ ТРЯВНА, ГАБРОВО И ДРЯНОВО	646
№12. Г. Нехризов	
ТЕРЕННИ ОБХОЖДЕНИЯ В КАЗАНЛЪШКАТА КОТЛОВИНА	649
№13. И. Илиев, Ст. Бакърджиев	
ТЕРЕННИ ОБХОЖДЕНИЯ В ЯМБОЛСКА ОБЛАСТ	651
№14. Д. Димитрова, Н. Сираков, М. Марков	
ОБХОЖДЕНИЯ НА МОГИЛИ В ОБЩИНА СЛИВЕН	653
№15. Е. Божинова, Б. Гяурова	
ТЕРЕННИ ОБХОЖДЕНИЯ В ЗЕМЛИЩАТА НА С. ИВАН ВАЗОВО, ПЕСНОПОЙ, БЕГОВО, ГОРНА МАХАЛАИ ОТЕЦ ПАИСИЕВО, ОБЩИНА КАЛОЯНОВО	654
№16. В. Динчев	
АРХЕОЛОГИЧЕСКОТО НАБЛЮДЕНИЕ ПО ТРАСЕТО НА РЕКОНСТРУИРАЩАТА СЕ ЖЕЛЕЗО- ПЪТНА ЛИНИЯ ПЛОВДИВ – СВИЛЕНГРАД (ОБЩИНИ ПЪРВОМАЙ И ДИМИТРОВГРАД)	657
№17. А. Салкин, Д. Байраков	
ТЕРЕННА АРХЕОЛОГИЧЕСКА ЕКСПЕДИЦИЯ „ВЕЛИНГРАД – 2009”	659
№18. Ст. Иванова	
ТЕРЕННИ ОБХОЖДЕНИЯ В ИЗТОЧНИТЕ РОДОПИ: ИЗДИРВАНЕ НА РАННИ ПРАИСТОРИЧЕСКИ ОБЕКТИ (ПАЛЕОЛИТ, НЕОЛИТ, ЕНЕОЛИТ – СКАЛНИ СТРУКТУРИ) (БЕНКОВСКИ, ОРЕШАРИ, МАДЖАРОВО)	659
№19. А. Андонова, Е. Божинова	
ТЕРЕННО АРХЕОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ В ЗЕМЛИЩАТА НА С. БУКОВО, ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ И С. НОЧЕВО, ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ.....	662
№20. Ч. Кирилов	
НЕДЕСТРУКТИВНО АРХЕОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА КРЕПОСТТА НА ХЪЛМА КАЛЕТО КРАЙ С. ДОБРИ ДОЛ, ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ	665
№21. Д. Дичев	
ТЕРЕННИ ОБХОЖДЕНИЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛАТА БЪЛГАРСКА ПОЛЯНА, ХЛЯБОВО И САКАРЦИ, ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД.....	668
№22. К. Кръстев	
ТЕРЕННИ ОБХОЖДЕНИЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО КОЗИЧИНО, ОБЩИНА ПОМОРИЕ.....	669
№23. В. Вандова	
ТЕРЕННИ ОБХОЖДЕНИЯ В ДОЛИНАТА НА ГРАЩИЧКА РЕКА, КЮСТЕНДИЛСКО.....	672
№24. М. Гребска-Кулова, И. Кулов, Цв. Комитова, М. Андонова	
ТЕРЕННИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБХОЖДЕНИЯ В ЗЕМЛИЩАТА НА СЕЛАТА МАРУЛЕВО, ДЕЛВИНО, ЦЕРОВО И ГОРНО ХЪРСОВО, ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД	674
№25. Б. Атанасов, В. Петков, И. Кулов, М. Гребска-Кулова, Б. Думанов, Ж. Узунов, Др. Гърбов, К. Чукалев, В. Герчева	
ЕКСПЕДИЦИЯ СТРУМА ПРЕЗ 2009 Г.	676
№26. В. Баряков	
АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБХОД В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ДОБРИНИЩЕ.....	679
КАРТА 5. ТЕРЕННИ ОБХОЖДЕНИЯ.....	680

Обр. 3. Илинденци, м. Масовец.
Керамика от дъното на траншеята

замазки от жълта глина (по-рани) и една (най-късната) от бяла глина. Къщата е ориентирана по посоките на света. Точните и размери не могат да се определят, защото е разкрит само ЮИ ъгъл. Южната част на къщата е вкопана на ок. 0,60 м в материковата скала. По-големите камъни, намерени успоредно до южната стена може би са имали укрепваща функция, както и ивицата камъни в северна посока. Чакълестите камъни и фрагментите керамика, добре фиксирани в сива сбита пръст, са служили вероятно за подравняване на площта преди покриване с нова подова замазка.

Намерени са няколко фрагмента керамика, предимно от един съд с доста големи размери, с добре изразена фуниевидна шия, и няколко фрагмента с бялорисувана украса (Обр. 3).

Раннеолитното селище при с. Илинденци, Масовец е от втората половина на ранния неолит и показва много тесни връзки по отношение на керамичния материал и начина на построяване на къщите с двете по-късни фази на раннеолитното селище Ковачево Ic и Id.

Литература

Гребска-Кулова 2008: М. Гребска-Кулова. Раннеолитната култура в долината на Средна Струма, Югозападна България. – В: М. Гюрова (ред.). Праисторически проучвания в България: новите предизвикателства. София, 2008, 56-65.

№8. РАННОНЕОЛИТНОТО СЕЛИЩЕ ПРИ С. БРЕЖАНИ – РАВЕН

Малгожата Гребска-Кулова, Илия Кулов

В периода от 1 до 30 юли 2009 г. бяха извършени археологическите проучвания на раннеолитното селище край с. Брежани, м. Равен. Финансирането е по проект "Неолитизацията в долината на река Струма (Югозападна България)" по Програма "РИЛА" 2009-2010 г. на ФНИ за двустранно сътрудничество между България и Франция.

Раннеолитното селище се намира на 1 км югоизточно от центъра на селото. Разположено е в северните части на Пирин, върху висока тераса на левия бряг на Брежанска река. На около 5 км западно от него започва Кресненското дефиле на Струма. Селището има площ от около 13 дка, а надморската височина е 612 м.

докато от мястото къде се намира скалния блок тя се стеснява, леко завива в ЮИ посока и стените на са толко добре оформени.

В западния профил много добре личи пълнежа на траншеята (Обр. 2). Той се състои от четири пласта от жълтеникава глина с дебелина от 4 см разделени помежду си с пластове сива, компактна пръст, на места с чакълести камъни. Всички пластове са наклонени към средата на траншеята. В централната част те са прекъснати от друг пълнеж от камъни с различни размери и кафява, рохкава пръст помежду им. Това е естествена вада, която е нарушила траншеята и частично е унищожила фините пластове.

Наблюденията от по-ранните години показват, че в СЗ част на квадрата попаднахме на следи от къща. Фините напластявания в 3 профил отразяват подови замазки, направени от жълтеникава глина, докато най-късният под е направен от бяла глина. Общо могат да се определят 4 подови

Направени са 2 сондажа разположени на 60 м разстояние един от друг. В двата сондажа културният пласт е изцяло изчерпан до материка.

Сондаж 1.

Има размери 5 x 5 м, в следствие ограничен до 2 x 5 м. Той е заложен в западната част на терасата. Дебелината на културния пласт достига до 1,80 м. След сваляне на орницата се появиха големи фрагменти мазилки. Те оформят компактен пласт, който покрива почти цялата източна половина на квадрата. Голяма част от тях са много добре запазени и имат вид на компактни плочи. В северо-западната и юго-източната периферия, плочите приключват рязко и най-вероятно очертават ЮЗ ъгъл на къща ориентирана в посока СИ/ЮЗ (Обр. 1). Дебелината на мазилките е около 0,25 м. При вдигане на плочите се установи наличие само на отпечатъци от цепени колове. Този метод на построяване е регистриран в раннонеолитното селище Българчево I. В западната част на квадрата също е разкрита концентрация от силно опожарени мазилки, които очертават рушевините от втората къща. Под плочите има пласт от наситено черна пръст с дебелина 0,10-0,13 м, с голямо количество овъглено дърво в нея. Под нея на няколко места се разкриха фини пластове от жълтеникава глина с дебелина 2 см, разделени от пластове сива пръст наситена с овъглено дърво и дребни мазилки. Върху една от жълтите нивелации (подово ниво) се разкри голяма концентрация от керамични фрагменти, от които са възстановени 8 почти цели съда.

На 1,80 м дълбочина в северната част на сондажа се стигна до материка, докато в южната част на изкопа има вкопаване с дълбочината 0,40 м.

Керамиката, открита в сондаж 1, се характеризира с присъствие на бяла рисунка и биконични форми, характерни за групата Гълъбник и незначителен брой фрагменти характерни за Югозападния вариант на култура Караново I (Обр. 2). Намерен е един съд с три стени и украса от широки издълбани ленти оформящи меандровиден орнамент. Съдове с подобна украса се срещат през втората половина на ранния неолит в долината на Струма, Горна Марица (Раки-

Обр. 1. Брежани, м. Равен. Сондаж 1. Мазилки от опожарен хоризонт

Обр. 2. Брежани, м. Равен. Сондаж 1. Керамика

Обр. 3. Брежани, м. Равен. Сондаж 2. Южен профил

слабо наситени с археологически материал. По-ранният опожарен хоризонт също се характеризира с големи пространства покрити с мазилки и наситено черна пръст. Западната граница на този пласт очертава линия с посока СЗ/ЮИ. В следствие се оказва, че тук минава траншея широка 0,30 м и няколко дупки от колове в нея. Към този пласт принадлежат множество дупки от колове. Някои от тях са поставени във фундаращи траншеи с ширина 0,30 м, ориентирани ЮИ/СЗ или И/З. За този хоризонт е характерна традиционната за Балканите архитектура с колове, плет и кал.

Керамиката от горния хоризонт в сондаж 2 е сходна с тази от сондаж 1, докато в долния е доста по-разнообразна по отношение на мотивите (Обр. 4). Освен типичните за група Гълъбник форми и мотиви, се срещат и типични за ранните пластове в Ковачево (точки под устийния ръб и излъгска украса), както и за Югозападния вариант на култура Караново I. Специално внимание заслужава украсата от канелюри. Те са коси, вертикални, вълнообразни или във вид на плетеница.

В двата сондажа се забелязва популярност на прости биконични форми и триделни или четириделни столчета.

Намерени са около 30 находки, като значителна част от тях са керамични съдове. Освен това са намерени една триъгълна култова масичка украсена със шахматен орнамент, два идола с плосък торс. Най-голям интерес представляват пръстените от шиста с диаметър между 8 и 10 см, намерени само в сондаж 1.

Този материал трябва да се отнесе към късната фаза на ранния неолит. Той провокира много въпроси относно характера на културната принадлежност на това селище. Дали това е най-южното селище от културната група Гълъбник и каква връзка има то с Югозападния вариант на култура Караново I, представен най-добре в долината на Места и Горна Марица (Ракитово)?

Литература

Гребска-Кулова 2008: М. Гребска-Кулова. Раннеолитната култура в долината на Средна Струма, Югозападна България. – В: М. Гюрова (ред.) Праисторически проучвания в България: новите предизвикателства. София, 2008, 56-65.

Grebska-Kulowa 1998: M. Grebska-Kulowa. Le Néolithique Ancien dans la Moyenne Vallée de la Struma (Strymon), Bulgarie Sud-Occidentale. – In: M. Otte (ed.). Préhistoire d'Anatolie. Genèse de deux mondes. EURAL 85. Liège, 1998, 143-158.

тово) и Вардар (Маджари), но за първи път се среща тристенна форма. Освен рисуваната се среща още пластичната украса (лента с ямички, спирала, израстъци) и в значително в по-малка степен канелюра.

Сондаж 2

Сондаж 2 е с размери 3 x 3 м и е ориентиран точно по посоки на света. В този сондаж културният пласт стига до 2,20 м, а при вкопаните структури до 2,80 м. Тук са установени два опожарени хоризонта (Обр. 3). По-късен, който отговаря на този открит в сондаж 1 и по-ранен разкрит на дълбочината 1,80-2,20 м. Между тях има пласт от около 1 м с хоризонтални сиви напластявания с дебелина около 0,15 м. Те са